

Mes émotions en couleurs : effets d'un atelier d'art-thérapie sur le développement socio-émotionnel des enfants

Auteur : Jugens Joseph, Master I et II en Psychopédagogie,

Enseignant des universités (Université Autonome de Port-au-Prince, Université publique du Centre & Université Chrétienne Renaissance du Centre d'Haïti)

<https://orcid.org/0009-0007-8235-4572> & josephjugens12@gmail.com

Publication Date: 2026-03

Résumé

L'art-thérapie constitue une approche psychopédagogique et clinique mobilisant les médiations artistiques afin de favoriser l'expression émotionnelle, la régulation affective et le développement psychosocial des individus confrontés à des vulnérabilités psychologiques ou sociales. Dans le contexte haïtien, caractérisé par d'importants défis socioéducatifs et psychosociaux, l'intégration de dispositifs d'accompagnement innovants dans les milieux éducatifs apparaît particulièrement pertinente. Cette étude analyse les effets d'un atelier expérimental d'art-thérapie intitulé Mes émotions en couleurs, mis en œuvre auprès de dix enfants âgés de 5 à 14 ans à Cité Soleil (Port-au-Prince). L'intervention s'est déroulée sur une durée totale de 120 heures. La recherche s'appuie sur une méthodologie mixte combinant questionnaires, entretiens semi-directifs et analyse des productions artistiques. Les données ont été examinées selon une approche comparative avant, pendant et après l'intervention. Les résultats révèlent une amélioration notable de l'expression émotionnelle, de la capacité d'attention et du sentiment de sécurité chez les participants. L'atelier a également favorisé le développement des compétences relationnelles et renforcé la cohésion sociale au sein du groupe. Les productions artistiques témoignent d'une meilleure symbolisation des émotions et d'une participation plus active aux activités collectives. Ces résultats suggèrent que l'art-thérapie constitue une stratégie pédagogique et psychosociale prometteuse pour soutenir l'intégration scolaire et le développement socio-émotionnel des enfants dans le contexte éducatif haïtien.

Mots-clés : art-thérapie – intégration scolaire – éducation haïtienne – défis éducatifs – stratégies pédagogiques

Abstract

Art therapy is a psychopedagogical and clinical approach that uses artistic mediation to facilitate emotional expression, affective regulation, and psychosocial development among individuals experiencing psychological or social vulnerabilities. In the Haitian context, where educational systems face significant socioeconomic and psychosocial challenges, innovative strategies that support students' well-being and holistic development are particularly relevant. This study examines the impact of an experimental art therapy workshop entitled *My Emotions in Colors*, implemented with ten children aged 5 to 14 years in Cité Soleil, Port-au-Prince. The intervention lasted a total of 120 hours. Data were collected through questionnaires, semi-structured interviews, and artistic activities, and analyzed using a mixed-methods approach combining qualitative analysis and comparative assessment before, during, and after the intervention. The findings indicate significant improvements in participants' emotional expression, attention capacity, and perceived sense of safety. The workshop also contributed to the development of interpersonal skills and strengthened social cohesion among the children. Furthermore, the artistic productions reflected increased emotional awareness and greater engagement in group activities. Overall, the results suggest that art therapy can serve as an innovative and effective educational and psychosocial strategy to support children's socio-emotional development and school integration within the Haitian educational context.

Keywords: art therapy; school integration; Haitian education; psychosocial development; pedagogical strategies.

Introduction

Le système éducatif haïtien évolue dans un contexte particulièrement complexe caractérisé par des crises sociopolitiques récurrentes, une insécurité persistante et des inégalités socioéconomiques profondes. Ces facteurs structurels influencent directement le fonctionnement des institutions scolaires et les conditions d'apprentissage des élèves. Plusieurs analyses du système éducatif haïtien soulignent notamment l'insuffisance des infrastructures scolaires, le manque de ressources pédagogiques et la formation limitée des enseignants, ce qui fragilise la qualité de l'enseignement et l'accompagnement des élèves (MENFP, 2018; Paul, 2020; Raphaël, 2010). Dans ce contexte, l'école ne constitue pas uniquement un espace d'apprentissage académique, mais également un lieu où se manifestent les tensions sociales, émotionnelles et psychologiques auxquelles les enfants sont exposés dans leur environnement quotidien (Alexandre, 2023).

Au-delà des difficultés structurelles du système éducatif, les élèves haïtiens sont souvent confrontés à des réalités sociales marquées par la pauvreté, la violence communautaire, l'instabilité familiale et les catastrophes naturelles. Ces facteurs constituent des sources importantes de stress et peuvent affecter le développement psychosocial des enfants. L'exposition prolongée à des situations d'insécurité et de précarité peut entraîner des difficultés émotionnelles et comportementales, telles que l'anxiété, l'agressivité, le repli social ou encore des troubles de l'attention (UNICEF, 2021; WHO, 2022; Li et al., 2025). Ces manifestations influencent non seulement le bien-être psychologique des élèves, mais également leur engagement scolaire et leur capacité à participer activement aux activités pédagogiques.

Dans les milieux scolaires défavorisés, ces difficultés sont souvent amplifiées par l'absence de dispositifs structurés de soutien psychosocial. Les enseignants, bien qu'engagés dans l'accompagnement des élèves, disposent généralement de peu de formation spécialisée pour répondre aux besoins socio-émotionnels des enfants. De plus, les normes sociales et culturelles peuvent parfois limiter l'expression ouverte des émotions, notamment lorsqu'il s'agit d'expériences traumatiques ou de situations familiales difficiles (Jean-Baptiste, 2019; Wigham et al., 2020; Alexandre, 2023). Dans ces conditions, de nombreux enfants éprouvent des difficultés à verbaliser leurs émotions, ce qui peut se traduire par des comportements d'agressivité, de retrait ou de démotivation scolaire (Raphaël, 2010).

Face à ces défis, la recherche en éducation souligne l'importance d'intégrer des approches pédagogiques prenant en compte la dimension socio-émotionnelle du développement de

l'enfant. L'école apparaît ainsi comme un espace privilégié pour mettre en œuvre des stratégies favorisant le bien-être psychologique, la résilience et l'inclusion sociale des élèves (Alexandre, 2023). Dans cette perspective, les pratiques artistiques occupent une place croissante dans les dispositifs éducatifs et thérapeutiques visant à soutenir le développement global des enfants (Moula, 2020; Ding, 2024).

Parmi ces approches, l'art-thérapie se distingue comme une intervention innovante combinant les dimensions éducative, créative et psychosociale. Définie comme une pratique clinique et psychopédagogique utilisant les médiations artistiques – telles que les arts plastiques, la musique, le théâtre ou la danse – l'art-thérapie vise à faciliter l'expression émotionnelle, la communication non verbale et la transformation des expériences difficiles à travers le processus créatif (Malchiodi, 2020; Versitano et al., 2025). Cette approche permet aux enfants d'exprimer symboliquement leurs émotions et leurs expériences, même lorsqu'ils ne disposent pas des ressources langagières nécessaires pour les verbaliser.

Les recherches menées dans différents contextes montrent que l'art-thérapie peut contribuer à réduire les effets du stress et des traumatismes, à renforcer l'estime de soi et à favoriser le développement de compétences socio-émotionnelles chez les enfants et les adolescents (Wei et al., 2025; Zhou et al., 2025). En mobilisant la créativité et l'imagination, elle offre un espace sécurisant permettant aux participants d'explorer leurs émotions, de développer leur confiance en eux et d'améliorer leurs interactions sociales. Dans des contextes marqués par le silence, la stigmatisation ou la difficulté à aborder certaines expériences douloureuses, l'expression artistique constitue souvent un moyen privilégié de communication et de reconstruction personnelle (WHO, 2022; Raphaël, 2010).

Malgré ce potentiel, l'art-thérapie demeure encore peu développée et insuffisamment documentée dans le système éducatif haïtien. Les initiatives existantes restent souvent ponctuelles et ne font que rarement l'objet d'évaluations scientifiques permettant d'en mesurer les effets sur le développement psychosocial et éducatif des élèves. Cette lacune souligne la nécessité de mener des recherches empiriques visant à explorer l'apport potentiel des pratiques artistiques dans l'accompagnement des enfants vivant dans des environnements socialement vulnérables (Aissaoui & Djemai, 2024; Alexandre, 2023).

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude. Elle examine les effets d'un atelier expérimental d'art-thérapie intitulé Mes émotions en couleurs, mis en œuvre auprès d'enfants âgés de 5 à 14 ans dans la commune de Cité Soleil à Port-au-Prince. L'objectif de cette recherche

est d'analyser dans quelle mesure les médiations artistiques peuvent contribuer à améliorer l'expression émotionnelle, la concentration et les interactions sociales des participants, tout en favorisant leur bien-être et leur engagement dans les activités éducatives.

1. Méthodologie

1.1. Population et échantillon

L'étude a été menée de juillet à août 2025 auprès d'un groupe de dix enfants et adolescents âgés de 5 à 14 ans résidant à Cité Soleil, dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, Haïti. Les participants ont été sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage intentionnel, permettant de choisir des sujets correspondant aux objectifs de la recherche et au contexte d'intervention. L'échantillon a été constitué de manière équilibrée selon le sexe, comprenant cinq filles et cinq garçons. Les participants provenaient d'environnements socioéconomiques vulnérables et fréquentaient des structures éducatives locales. Leur participation reposait sur le principe du volontariat, avec l'accord préalable des responsables légaux.

1.2. Instruments et matériel de collecte de données

La collecte de données s'est appuyée sur plusieurs instruments afin de permettre une analyse approfondie des effets de l'intervention. Un questionnaire a été administré aux participants afin d'évaluer certains aspects liés à l'expression émotionnelle, à l'attention et aux interactions sociales. Des entretiens semi-directifs ont également été réalisés afin de recueillir des informations qualitatives sur les expériences, les perceptions et les émotions exprimées par les enfants au cours du processus.

Un carnet de bord a été utilisé par l'animateur de l'atelier pour consigner les observations relatives au comportement des participants, à leur engagement dans les activités et aux interactions au sein du groupe.

Le matériel artistique comprenait notamment des crayons de couleur, des pinceaux, de la peinture, des feuilles blanches ainsi qu'une tablette utilisée pour la diffusion de supports visuels et musicaux. Les activités proposées dans le cadre de l'atelier incluaient différentes formes d'expression artistique, telles que le dessin, la peinture, l'expression corporelle, le théâtre et la musique. Ces médiations artistiques visaient à favoriser la créativité, la communication non verbale et l'exploration des émotions.

1.3. Procédure de l'intervention

L'intervention s'est déroulée sous la forme d'un atelier d'art-thérapie intitulé Mes émotions en couleurs, organisé sur une durée totale de 120 heures. Les séances ont été conçues de manière progressive afin de créer un environnement sécurisant permettant aux participants d'explorer et d'exprimer leurs émotions à travers différentes pratiques artistiques.

L'analyse des données s'est structurée autour de trois phases principales : avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention. La phase pré-intervention a permis d'identifier les caractéristiques initiales des participants et leurs modes d'expression émotionnelle. La phase d'intervention a consisté en l'observation et l'analyse des activités artistiques réalisées durant l'atelier. Enfin, la phase post-intervention a permis d'évaluer les changements éventuels observés chez les participants.

La recherche s'inscrit dans une approche méthodologique mixte combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives issues des questionnaires ont permis d'identifier certaines tendances générales, tandis que les données qualitatives provenant des entretiens, des observations et des productions artistiques ont été analysées afin de mieux comprendre les transformations psychosociales vécues par les participants.

2. Analyse et résultats

2.1. Cas 1 : Participant 1

La participante 1 est une fille de 11 ans inscrite en première année fondamentale et vivant dans la zone de Ruelle Fontaines. L'analyse de sa réponse semi-directive met en évidence plusieurs dimensions psychologiques, sociales et symboliques révélant la manière dont l'enfant construit son identité et interprète son environnement.

L'expression initiale d'un attachement à son pays (« j'aime mon pays ») indique la présence d'un sentiment d'appartenance nationale relativement affirmé. Cette identification est renforcée par la projection hypothétique dans laquelle l'enfant déclare que, s'il pouvait être un pays, il choisirait Haïti. Ce résultat suggère que malgré les difficultés de son environnement, l'enfant maintient un lien affectif et symbolique avec son espace national.

La préférence pour la couleur verte peut être interprétée comme un indicateur symbolique associé à des représentations positives telles que la nature, la croissance ou l'espoir. Dans les

contextes d'art-thérapie, les choix chromatiques sont souvent considérés comme des indices indirects de l'état émotionnel.

Le discours révèle également une dimension de vulnérabilité émotionnelle lorsque l'enfant affirme qu'elle se sent parfois troublée. Cette déclaration suggère une fluctuation affective pouvant être liée à l'instabilité sociale et environnementale. La perception de la violence est particulièrement explicite dans la représentation des « bandits », décrits comme des tueurs. Cette catégorisation morale indique une conscience précoce des dangers présents dans l'environnement social.

L'analyse des relations familiales montre la centralité de la figure maternelle, identifiée comme la personne la plus aimée. Ce résultat confirme le rôle de la mère comme principale source de sécurité affective dans la régulation émotionnelle de l'enfant. Par ailleurs, l'enfant mentionne vivre avec son père tout en portant le nom de son beau-père. Cette configuration familiale suggère une complexité dans la structure de filiation et dans la construction identitaire, bien que le participant exprime une appréciation positive de son nom de famille.

Le rejet explicite de l'environnement de vie constitue un résultat significatif. L'enfant affirme ne pas aimer le milieu dans lequel elle vit, ce qui indique une perception négative de son contexte résidentiel. Cette perception peut être associée à des facteurs structurels tels que l'insécurité, les conditions socio-économiques précaires ou l'exposition à la violence.

Les projections symboliques fournissent des informations importantes sur la représentation de soi. Le choix du requin comme animal potentiel peut être interprété comme une représentation de puissance, de défense ou de domination, suggérant un désir de protection dans un environnement perçu comme menaçant. La réponse indiquant qu'elle serait un poisson si elle était un oiseau de mer révèle une association symbolique atypique qui peut refléter la pensée imaginative propre à l'enfance.

Les aspirations professionnelles du participant indiquent une orientation vers les professions de soins. Le désir de devenir médecin suggère une valorisation des rôles sociaux liés à l'aide et à la réparation, ce qui peut constituer une forme de projection réparatrice face à la perception de la violence.

La valorisation de l'église comme institution idéale indique également l'importance des structures religieuses comme espaces de stabilité morale et sociale dans la représentation du monde de l'enfant.

Enfin, la projection métaphorique dans laquelle l'enfant se compare à un livre de mathématiques suggère une valorisation des compétences cognitives et du raisonnement logique. Dans l'ensemble, les résultats montrent que cette participante combine une perception critique de son environnement avec des aspirations prosociales et une identité personnelle relativement stable.

2.2. Cas 2: Participant 2

Le participant 2 est un garçon de 12 ans scolarisé en sixième année fondamentale et résidant dans la zone de Barrière-Fer. L'analyse de son discours révèle plusieurs éléments comparables au cas précédent, tout en présentant certaines spécificités.

Le participant exprime un attachement à son pays, mais la projection symbolique dans laquelle il indique qu'il serait l'Espagne s'il était un pays suggère une représentation idéalisée d'un espace étranger. Ce résultat peut être interprété comme l'expression d'un imaginaire migratoire ou d'une perception comparative entre différents contextes nationaux.

La préférence pour la couleur jaune peut être associée à des représentations symboliques de vitalité, d'énergie ou d'optimisme. Cependant, comme dans le cas précédent, l'enfant indique qu'il peut parfois se sentir troublé, révélant une dimension d'instabilité émotionnelle.

La perception de la violence sociale apparaît également dans le discours de ce participant. Les « bandits » sont décrits comme des tueurs, ce qui démontre une compréhension morale claire de la criminalité et de ses conséquences.

L'aspiration professionnelle à devenir ingénieur révèle une orientation vers les activités techniques et cognitives. Cette projection peut refléter une représentation de l'ingénierie comme profession associée à la construction, à l'innovation ou au développement.

La relation affective privilégiée avec la mère constitue un résultat similaire à celui observé chez le participant précédent. La mère est identifiée comme la personne la plus aimée, ce qui confirme son rôle central dans la régulation émotionnelle et l'attachement.

Le rejet de l'environnement de vie est également exprimé par ce participant, ce qui suggère que la perception négative du cadre résidentiel pourrait constituer un facteur partagé par les enfants vivant dans ces zones urbaines.

Un élément distinctif dans ce cas est la déclaration selon laquelle l'enfant affirme avoir déjà vu un zombie. Cette affirmation peut être interprétée comme une référence culturelle liée aux

croyances populaires, à l'imaginaire collectif ou à des récits sociaux influençant la perception de la réalité.

Le cabri est identifié comme l'animal préféré, ce qui peut être associé à des éléments culturels et à l'environnement quotidien de l'enfant.

La participation à l'atelier d'art-thérapie est décrite comme une expérience très positive. Ce résultat suggère que cet espace constitue un environnement favorable à l'expression émotionnelle et à la valorisation personnelle.

Comme dans le cas précédent, le requin est choisi comme animal potentiel dans la projection identitaire. Ce choix peut être interprété comme une représentation symbolique de force ou de capacité de défense dans un contexte perçu comme dangereux.

Enfin, le participant se compare à un livre de mathématiques « pour ses problèmes », indiquant un intérêt pour la résolution de défis cognitifs et pour le raisonnement logique.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que ce participant présente une combinaison d'attachement identitaire, de perception critique de son environnement social et d'aspirations orientées vers les domaines techniques et cognitifs.

3. Discussion

L'analyse des réponses des deux participants met en évidence plusieurs convergences significatives dans la manière dont des enfants vivant dans des contextes urbains vulnérables construisent leurs représentations identitaires, sociales et émotionnelles. Les résultats suggèrent que les discours recueillis lors de l'atelier d'art-thérapie permettent d'accéder à des dimensions symboliques importantes de l'expérience subjective des enfants.

Un premier élément commun concerne l'attachement à l'identité nationale. Les deux participants affirment aimer leur pays, ce qui indique la présence d'un sentiment d'appartenance territoriale malgré les difficultés de leur environnement quotidien. Toutefois, une différence apparaît dans les projections symboliques : alors que le participant 1 choisit explicitement Haïti comme pays avec lequel s'identifierait, la participante 1 mentionne l'Espagne. Cette divergence peut refléter l'existence d'un imaginaire migratoire ou d'une idéalisation de l'étranger, phénomène fréquemment observé chez les enfants vivant dans des contextes socio-économiques fragiles.

Une autre convergence importante concerne la perception de la violence sociale. Les deux enfants évoquent explicitement les « bandits » qu'ils décrivent comme des tueurs. Cette représentation indique que la violence constitue un élément saillant de leur environnement cognitif et émotionnel. La construction d'un jugement moral clair face à cette violence suggère que les enfants développent relativement tôt des cadres normatifs permettant de catégoriser les comportements dangereux ou injustes.

Les deux participants expriment également une forme de malaise émotionnel à travers l'affirmation selon laquelle ils se sentent parfois troublés. Cette déclaration peut être interprétée comme un indicateur de stress psychologique intermittent. Dans des contextes marqués par l'insécurité, les enfants peuvent présenter des fluctuations émotionnelles liées à l'exposition indirecte ou directe à des événements stressants.

La centralité de la figure maternelle constitue une autre convergence notable. Dans les deux cas, la mère est identifiée comme le parent le plus aimé. Ce résultat correspond aux observations de la littérature en psychologie du développement, qui souligne le rôle fondamental des figures d'attachement dans la régulation émotionnelle de l'enfant. La présence de ce lien affectif peut fonctionner comme un facteur protecteur face aux contraintes environnementales.

Le rejet de l'environnement de vie constitue également un résultat partagé par les deux participants. Les enfants expriment explicitement leur insatisfaction vis-à-vis de leur milieu résidentiel. Cette perception négative suggère que les conditions sociales et environnementales influencent fortement la représentation qu'ils se font de leur quotidien.

Les projections symboliques liées aux animaux révèlent également une similarité intéressante. Les deux participants choisissent le requin comme animal qu'ils aimeraient être. Cette convergence peut être interprétée comme l'expression d'un désir de puissance, de protection ou de domination dans un environnement perçu comme menaçant. Dans les approches projectives utilisées en psychologie et en art-thérapie, ce type de choix symbolique est souvent associé à des stratégies imaginaires de défense ou d'affirmation de soi.

Les aspirations professionnelles des participants révèlent cependant des orientations différentes. Le participant 2 exprime le désir de devenir médecin, profession associée aux soins et à l'aide aux autres. Cette aspiration peut être interprétée comme une projection prosociale orientée vers la réparation ou la protection de la vie. Le participant 1, quant à lui, souhaite devenir ingénieur, ce qui reflète une orientation vers les activités techniques et la résolution de problèmes. Malgré

ces différences, les deux aspirations impliquent des professions socialement valorisées et nécessitant des compétences cognitives élevées.

Un autre aspect intéressant concerne l'importance accordée aux mathématiques. Les deux participants se comparent à un livre de mathématiques dans la projection symbolique finale. Cette convergence peut être interprétée comme une valorisation du raisonnement logique et des compétences scolaires. Dans des contextes éducatifs marqués par des ressources limitées, la valorisation des disciplines académiques peut représenter une stratégie symbolique d'ascension sociale.

Enfin, la participation à l'atelier d'art-thérapie est décrite positivement par les deux enfants. Cette observation suggère que ce type d'intervention constitue un espace d'expression émotionnelle et de valorisation personnelle. Les approches basées sur l'expression artistique permettent souvent aux enfants de verbaliser indirectement des expériences difficiles, favorisant ainsi la régulation émotionnelle et la construction de sens.

Dans l'ensemble, la discussion met en évidence que, malgré l'exposition à un environnement perçu comme instable ou violent, les enfants développent des mécanismes de résilience symbolique. Ces mécanismes se manifestent à travers l'attachement à des figures affectives, la projection vers des professions valorisées et l'utilisation d'images symboliques de force ou de protection. Les résultats soulignent également l'intérêt des approches qualitatives et de l'art-thérapie pour explorer les représentations subjectives des enfants vivant dans des contextes socio-urbains complexes.

Conclusion

Cette recherche visait à analyser les effets d'un atelier expérimental d'art-thérapie, Mes émotions en couleurs, auprès d'enfants vivant dans un contexte socioéducatif vulnérable à Cité Soleil, Port-au-Prince. L'approche méthodologique mixte adoptée, combinant questionnaires, entretiens semi-directifs, observations et analyse des productions artistiques, a permis d'identifier plusieurs transformations psychosociales significatives. Les résultats indiquent une amélioration de l'expression émotionnelle, de la capacité d'attention et des interactions sociales entre les participants. Les médiations artistiques ont constitué un espace sécurisé favorisant la symbolisation des expériences vécues, le développement de la confiance en soi et une participation plus active aux activités collectives. Les productions artistiques et les discours recueillis révèlent également l'émergence d'aspirations positives et de représentations identitaires constructives malgré un environnement marqué par l'insécurité et la précarité. Bien que la taille de l'échantillon limite la généralisation des résultats, cette étude souligne le potentiel de l'art-thérapie comme stratégie éducative et psychosociale innovante pour soutenir le développement socio-émotionnel et l'intégration scolaire des enfants dans le contexte haïtien.

Bibliographie

1. Aissaoui, S., & Djemai, S. (2024). The role of art therapy in schools: Understanding the context, practice, and evidence. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 4(44).
2. Alexandre, A. M.-C. (2023). *Art et bien-être : Approches d'art-thérapie en contexte haïtien*. Port-au-Prince, Haïti : Université d'État d'Haïti — Département de psychologie.
3. Ding, Y. (2024). The influence of art therapy on adolescent identity development. *Lecture Notes in Education Psychology*.
4. Li, Z., Cui, Q., & Liu, X. (2025). Systematic review of the effectiveness of arts therapy for children and adolescents with post-traumatic stress disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1716481.
5. Moula, Z. (2020). A systematic review of the effectiveness of art therapy delivered in school-based settings to children aged 5–12 years. *International Journal of Art Therapy*, 25(2), 88–99.
6. Raphaël, F. (2010). *L'ethnopsychiatrie haïtienne : entre le vodou haïtien et la médecine classique occidentale*. Port-au-Prince, Haïti : Collection Revue haïtienne de santé mentale — Intervenir.
7. Versitano, S., Tesson, S., Lee, C.-W., Linnell, S., & Perkes, I. (2025). Art therapy with children and adolescents experiencing acute or severe mental health conditions: A systematic review. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*.
8. Wei, S., Lai, A. H. Y., & Ho, H. W. H. (2025). The effectiveness of art therapy on children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review of randomized controlled trials. *Healthcare*, 13(22), 2960.
9. Wigham, S., Watts, P., Zubala, A., Jandial, S., Bourne, J., & Hackett, S. (2020). Using arts-based therapies to improve mental health for children and young people with physical health conditions: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 11, 1771.
10. Zhou, S., Li, H., Yang, Y., Qi, Y., Liu, W., Mo, L., & Wong, C. L. (2025). Effects of art therapy on psychological outcomes among children and adolescents with cancer: A systematic review and meta-analysis. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 25, 149..